

Artigo

Práticas de gestão escolar podem influenciar o desempenho dos alunos?

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19421419>

Maisa Aparecida Benicá Avila

<https://orcid.org/0009-0005-9149-0694>

Marília Macorin de Azevedo

<https://orcid.org/0000-0003-0225-8155>

Denise Maria Martins

<https://orcid.org/0000-0003-2956-0573>

Michel Mott Machado

<https://orcid.org/0000-0002-3444-8271>

Roberto Kanaane

<https://orcid.org/0000-0002-4702-7740>

Resumo

No Brasil, as transformações das últimas décadas têm impulsionado a administração escolar tradicional de caráter burocrático para modelos de gestão mais democráticos e participativos, orientados para resultados. O objetivo deste artigo é identificar se as práticas de gestão escolar influenciam o desempenho dos alunos e os elementos que potencializam a aprendizagem. A pesquisa foi desenvolvida no contexto do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), e adotou uma abordagem qualitativa, por meio de levantamento bibliográfico. As fontes de dados incluíram textos discutidos em sala de aula e artigos selecionados nas plataformas CAPES e Google Acadêmico, priorizando produções nacionais, no período de 2021 a 2025, e com acesso aberto. Após a aplicação de filtros e análise dos resumos, foram selecionados 16 artigos, os quais serviram de base para a análise das práticas de gestão. Os resultados apontam que fatores como liderança democrática, formação continuada dos gestores, participação da comunidade, infraestrutura adequada, clareza no projeto político-pedagógico (PPP) e uso eficiente de avaliações externas estão diretamente associados ao melhor desempenho dos estudantes. Práticas como flexibilização de horários, incentivo à participação estudantil em conselhos, ações culturais e esportivas, além do envolvimento dos pais e da comunidade, revelaram impacto positivo sobre o rendimento dos alunos. O estudo conclui que a gestão escolar eficaz depende de múltiplas dimensões articuladas, que vão desde o planejamento pedagógico até o relacionamento com os diversos atores da escola. Para isso, é essencial investir na formação dos gestores e em práticas que valorizem a escuta, a participação e a liderança ética e pedagógica. Dessa forma, a gestão escolar torna-se não apenas um mecanismo organizacional, mas um instrumento estratégico para o fortalecimento da educação pública para todos e com qualidade.

Palavras-chave: Gestão escolar. Desempenho. Alunos.

Abstract

In Brazil, changes in recent decades have driven a shift from a traditional bureaucratic school administration model to more democratic, participatory, and results-oriented management approaches. This article aims to investigate whether school management practices influence student performance by identifying elements that enhance learning. The research was conducted within the context of the Professional Master's Program in Management and Development of Professional Education at the Paula Souza State Center for Technological Education (CEETEPS), adopting a qualitative approach through a bibliographic review. Data sources included texts discussed in the classroom and articles selected from the CAPES and Google Scholar platforms, prioritizing national productions, from 2021 to 2025, and with open access publications. After applying filters and analyzing the abstracts, 16 articles were selected as the basis for the analysis of management practices. The results indicate that factors such as democratic leadership, continuous professional development of school managers, community participation, adequate infrastructure, clarity in the political-pedagogical project (PPP), and effective use of external assessments are directly associated with better student performance. Practices such as flexible scheduling, encouraging student participation in school councils, cultural and sports activities, and parent and community involvement showed a positive impact on student achievement. The study concludes that effective school management depends on multiple articulated dimensions, ranging from pedagogical planning to relationships with various school stakeholders. Investing in manager training and fostering practices that value listening, participation, and ethical and pedagogical leadership is essential. Thus, school management becomes not only an organizational mechanism but also a strategic instrument for strengthening quality public education for all.

Keywords: School management. Performance. Students.

1 Introdução

Este estudo se justifica pela necessidade de verificar as práticas de gestão escolar e se estas influenciam o desempenho dos alunos. Para isso, apresenta-se o histórico da evolução do conceito de administração para gestão escolar, reflete-se sobre os pontos em comum de práticas de gestão escolar e a relação com o desempenho dos alunos e/ou a melhoria de eficiência escolar.

A partir dos estudos de Bresser-Pereira (1996) e Sander (2007), percebe-se que a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) são marcos da gestão escolar e que a gestão democrática e o trabalho envolvendo todos os atores é relevante.

Ao longo dos anos a educação se transformou, acompanhando a sociedade. A administração escolar evoluiu para a gestão escolar, na qual o aluno é o foco principal; afinal, a escola só tem sentido se ele aprende.

Os desafios para a gestão são constantes, pois a educação está em constante evolução. Nesse sentido, Vieira *et al.* (2024) apontam que é necessário superar os

“desafios para acompanhar os avanços acontecidos e conseqüentemente melhorar a formação dos alunos e os capacitar para se tornarem seres críticos, autênticos e reflexivos diante de seus direitos e deveres na sociedade vigente. A gestão escolar, por sua vez, torna-se o elemento chave.” (Vieira *et al.*, 2024, p. 223).

A gestão escolar é um campo complexo, engloba fatores como qualidade da infraestrutura, envolvimento da equipe gestora, participação dos pais e da comunidade e motivação. A articulação desses elementos e a influência das práticas de gestão no desempenho acadêmico dos alunos serão abordados neste artigo.

O texto está estruturado nas seguintes partes: objetivos, referencial teórico, metodologia e resultados e discussão.

Apresentar-se-á um mapeamento sobre a administração e gestão escolar, situando-as no contexto histórico e analisando os textos selecionados à luz da metodologia aplicada. Inicialmente, serão abordados os aspectos históricos que influenciaram a evolução da gestão educacional. Em seguida, será conduzida uma análise dos textos selecionados.

2 Objetivo

Esta pesquisa tem como objetivo identificar se as práticas de gestão escolar influenciam o desempenho dos alunos e os elementos que potencializam a aprendizagem. O estudo pretende observar práticas de gestão escolar no contexto brasileiro, relacionando-as com o desempenho discente, bem como outros fatores relevantes, tais como infraestrutura, formação de professores, comprometimento da sociedade e participação dos pais. Para isso, serão utilizadas pesquisas em plataformas como CAPES e Google Acadêmico, além do material estudado em sala de aula, no primeiro semestre de 2025, na disciplina Gestão de Sistemas Educacionais, do programa de Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), localizado na cidade de São Paulo.

3 Referencial Teórico

Os referenciais para a pesquisa ajudam-nos a situar o presente texto entre os estudos que abordam teorias e práticas de gestão educacional.

Há estudos acadêmicos sobre administração escolar há quase um século. No Brasil, conforme apontam Sander (2007) e Drabach e Mousquer (2009), os primeiros escritos surgem por volta de 1930. A prática escolar é influenciada pela Administração Científica (Taylorismo e Fayolismo) e pela administração geral, em que a organização da estrutura administrativa é baseada na hierarquia das funções. Nesse contexto, os diretores são vistos como peças fundamentais, como destaca os autores:

“O Diretor precisa conhecer o modo de vida e de educação de sua época, compreendendo as teorias da Psicologia, Filosofia e Sociedade Educacional, para que possa desenvolver estratégias administrativas e pôr em prática seus ideais de educação.” (Drabach e Mousquer, 2009, p. 261).

Com a abertura de mercado, surge a necessidade de progresso do país, o que leva ao financiamento público para a multiplicação das escolas. O ensino deveria chegar a todos, consolidando-se como um direito universal. Para viabilizar essa expansão, além do financiamento, era necessário prestar contas à sociedade, estabelecer manuais e regulamentos, organizar a estrutura administrativa, dividir o trabalho, definir disciplinas lecionadas e especificar cargos, principalmente no corpo docente. Essa estrutura se apoiava numa hierarquia rígida: “Alunos, seu papel é aprender... aos mestres cabe organizar e administrar os trabalhos dos discípulos... e aos diretores cabe a autoridade.” (Drabach e Mousquer, 2009, p. 269).

A produção de normativas mostrou-se necessária, mas gerou também uma burocratização excessiva. Embora o regramento e as diretrizes fossem indispensáveis para a expansão do ensino, pois o que antes era direito apenas de uma elite e passou a ser direito de todos, os desafios permaneciam grandes, especialmente considerando a extensão territorial e as diferenças sociais e culturais do Brasil. Ainda assim, é inegável que houve evolução e esforços significativos foram aplicados.

Num primeiro momento, embora a literatura já tratasse da estrutura escolar, o diretor e o processo administrativo eram frequentemente confundidos, como se fossem uma única entidade. A ele recaía toda a responsabilidade pelo planejamento, pela tomada de decisões, pela administração de materiais e do prédio, bem como pelas relações sociais, como se não houvesse outros atores envolvidos. Reflete-se esse entendimento na seguinte passagem: “O diretor é a alma da escola. Diz-me quem é o diretor que te direi o que vale a escola” (Souza, 2017, p. 3, apud Leão, 1953, p. 134).

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação é um dever do Estado, garantindo o acesso à educação para todos. Em seu Artigo 206, inciso VI, trata da “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”. Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, reforça esse conceito, estabelecendo diretrizes para a avaliação do rendimento escolar e contribuindo para o aumento da qualidade educacional e a formulação de políticas públicas mais eficientes. Nesse momento, o enfoque passa a ser a administração escolar voltada para a transformação social, e “começa a aparecer na literatura o conceito de gestão escolar” (Drabach e Mousquer, 2009, p. 274). O conceito de gestão vai além da mera administração, incorporando preocupações com a qualidade de ensino.

Bresser-Pereira (1996) retrata um período crítico do país, marcado por alta inflação, estagnação de renda e falta de crescimento econômico. A partir do Plano Real, em 1994, as condições para a retomada do crescimento foram restabelecidas. O autor discute a transição da administração pública burocrática para a administração pública gerencial, num contexto em que era necessário acompanhar a globalização e tornar a economia nacional competitiva. Segundo o autor: “É essencial para o capitalismo a clara separação entre o Estado e o mercado; a democracia só pode existir quando a sociedade civil, formada por cidadãos, distingue-se do Estado ao mesmo tempo que o controla” (Bresser- Pereira, 1996, p. 4).

Essa mudança não ocorre da noite para o dia; trata-se de um processo gradual de evolução. Espera-se do Estado a capacidade de atender às necessidades dos cidadãos, assegurando eficiência e eficácia. Aos poucos, consolida-se a nova administração pública, caracterizada pela descentralização política e administrativa, pela redução dos níveis hierárquicos, pelo controle de resultados e por uma gestão voltada para o atendimento ao cidadão. Nesse cenário, percebe-se elementos de gestão como administração, finanças, infraestrutura e relações institucionais, tanto internas quanto externas, inclusive com os órgãos de controle.

Diante desse percurso histórico e conceitual, observa-se que a gestão escolar evoluiu de um modelo burocrático e centralizador para uma prática que valoriza a participação democrática, a eficiência administrativa e a busca pela qualidade educacional. Com base nesse referencial, esta pesquisa analisará práticas de gestão escolar evidenciadas em estudos recentes, buscando

compreender se essas práticas influenciam o desempenho dos alunos no sistema educacional brasileiro. Assim, pretende-se identificar elementos que possam contribuir para o aprimoramento da gestão escolar.

4 Método

A presente investigação está vinculada ao Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional do CEETEPS. A metodologia adotada é exploratória e envolve a realização de pesquisa bibliográfica sobre gestão escolar e o desempenho dos alunos, com abordagem qualitativa.

4.1 Coleta de Dados

A principal fonte de dados para esta pesquisa é composta pelos textos abordados na disciplina Gestão de Sistemas Educacionais, no primeiro semestre de 2025, e pelas pesquisas realizadas nas bases Capes e Google Acadêmico.

4.2 Critérios

Para a análise foram utilizados os bolearos “gestão escolar” e “alunos” na plataforma CAPES, resultando em 146 artigos publicados de 1969 a 2025. Em seguida, foram aplicados filtros para selecionar apenas as publicações mais recentes, de 2021 a 2025, de acesso aberto, de produção nacional, reduzindo o número para 45 resultados. Após análise dos títulos e resumos, foram desconsiderados os materiais que abordavam temas relacionados à pandemia, focando-se naqueles que tratavam de gestão escolar e desempenho. Assim, foram selecionados 14 artigos.

Não foram localizados artigos com enfoque na Educação Tecnológica; então, no Google Acadêmico foram selecionados dois textos relacionados ao tema deste artigo, área que dialoga com a linha de pesquisa do Programa de Mestrado, considerando os artigos mais recentes, de 2025.

5 Resultados e Discussão

Para ilustrar a evolução da administração para a gestão escolar, elaborou-se uma linha do tempo. Até a década de 70/80 predominava uma abordagem estrutural: era necessário criar escolas, garantir quantidade e universalizar o acesso ao ensino. Num segundo momento vê-se a preocupação com a qualidade, há a preocupação com os resultados, começam a surgir avaliações e estas em larga escala para acompanhamento, monitoramento e como ferramenta de apoio à gestão, conforme Figura 1.

Figura 1 – Linha do Tempo – Marcos da Gestão Educacional no Brasil

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

A Figura 1 mostra uma tabela com 6 linhas e duas colunas, representando uma linha do tempo com marcos históricos e respectivos ícones ilustrativos. A primeira coluna tem a indicação do ano, marco temporal. Os anos da linha do tempo são:

- 1930: Data em que surgem os primeiros estudos acadêmicos sobre administração escolar no Brasil;
- 1988: Constituição Federal (Artigo 206, inciso VI, “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”);
- 1990: Avaliações em larga escala (SAEB, INEP, Prova Brasil)
- 1996: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB);
- 2005: Prova Brasil (avaliação do desempenho dos alunos das escolas públicas e componentes para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb);
- 2018: Plataforma Nilo Peçanha (PNP), criada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) para

coletar e validar dados, acompanhamento e monitoramento da rede federal, ferramenta de apoio à gestão estratégica e tomada de decisões.

A escola, como sistema complexo, depende de recursos físicos, didáticos e humanos, e está em constante interação com o meio externo ao qual serve. Afinal, ela atinge seu objetivo quando seu aluno aprende, quando seus ensinamentos permitem um êxito profissional.

Num primeiro momento histórico, tem-se um foco na abertura de escolas, até para cumprimento da Constituição de 1988; além da estrutura física, é preciso recursos humanos, padronização de conteúdo a ser lecionado.

Grande parte do material analisado são estudos de caso; o que é realidade em uma escola não necessariamente serve para ser aplicado em outra pois a escola “é uma organização complexa, envolve: estrutura física, foco na aprendizagem, relação com a comunidade, relações sociais na escola, professores, alunos, projeto pedagógico, avaliação, tempo escolar.” (Mott Machado *et al.*, 2025).

Elaborou-se o Quadro 1, que contém o levantamento dos artigos desta pesquisa, com o ano de publicação, nome do artigo, autores e a o periódico publicado.

Quadro 1 – Artigos selecionados

Ano de publicação	Nome do Artigo	Autores	Periódico Publicado
2022	A participação da Gestão Escolar na motivação dos	AMORIM, Cícero Romão de Andrade;	Revista Ibero-Americana de
	Aluno da EJA através da Pedagogia de Projetos	PORDEUS, Marcel Pereira	Humanidades, Ciências e Educação
			Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/5652
2024	Gestão Democrática e a Educação Profissional e Tecnológica (EPT): a Importância dos Espaços de Participação Discente na Gestão Escolar do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG)	ANDRADE, C. M.; RODRIGUES, R. F. L.; QUARESMA JÚNIOR, E. A	Research, Society and Development
			Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/46542
2024	Políticas Públicas de Gestão Escolar e Liderança Educacional: um estudo de caso do modelo de Sobral no Ceará	BRITO, Mateus; SIQUEIRA FERREIRA, Raquel Almeida; VASCONCELOS LIMA, Francisco Herbert	RECC, Canoas, v. 29 n. 1, 01-12, Maio., 2024
			Disponível em: https://revistas.unilasa.le.edu.br/index.php/E

			ducacao/article/view/1198
2024	Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar Democrática	CARLOS, Tássio Ricardo de Oliveira; SOUZA, Sawana Araújo Lopes de	Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação Disponível em: https://periodicos.pro.br/rease/article/view/13168
2024	Gestão Escolar e Engajamento Docente	CRUZ, Jailson Tavares; LOPES, Fátima Maria Nobre	Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar Disponível em: https://periodicos.app.s.uern.br/index.php/RCEI/article/view/6630
2021	Gestão Escolar da teoria à prática. Práticas Educativas, Memórias e Oralidades	FERNANDES, F. R.; SOUSA, F. G. A. de	Rev. Pemo, [S. l.], v. 3, n. 2, p. e324562, 2021. DOI: 10.47149/pemo.v3i2.4562 Disponível em: https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/article/view/4562
2022	Gestão escolar e desempenho dos alunos: uma revisão de literatura em periódicos brasileiros (2001 – 2021)	GINO, João Carlos; CARVALHO, Cynthia Paes de; CARRASQUEIRA, Karina	Revista Pedagógica, Chapecó, v. 24, p. 1-26, ano 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.22196/rp.v24i1.7254
2022	Gestão Escolar e Resultados Educacionais no Ensino Médio	LISBOA DO VAL, Virgílio; NASCIMENTO SANTOS, Alexandro do; ARANHA DE SOUZA, Mariana.	Revista Nova Paideia - Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 467–480, 2022. DOI: 10.36732/riep.vi.177 Disponível em: https://ojs.novapaidei

			a.org/index.php/RIEP/article/view/177
2021	Aspecto formativo dos dados das avaliações diagnósticas para os trabalhadores da gestão escolar nas escolas públicas de ensino médio do estado do Ceará.	MARCOS ANTONIO MARTINS LIMA; VASCONCELOS, S. O. S.; OLIVEIRA, S. de A. G.; COSTA, F. C. C. da	Devir Educação, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 224–248, 2021. DOI: 10.30905/rde.v5i2.490 Disponível em: https://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/490
2022	Liderança e gestão escolar: um olhar questionador sobre o conceito de liderança em educação na perspectiva filosófica de Espinosa.	RAMOS VIEIRA DE CAMPOS, Vanja; CAETANO ROLINDO, Adriano	Revista de Educação PUC-Campinas, [S. l.], v. 27, p. 1–15, 2022. DOI: 10.24220/2318-0870v27e2022a5829 Disponível em: https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/reveducacao/article/view/5829
2021	Gestão escolar democrática, formação em serviço e permanência de alunos na escola.	RISSO, Divino Lozetti; CARVALHO Fernandes Naira; FALSARELLA, Ana Maria	Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.3, p.29108-29122,mar2021 Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/26815
2023	Gestão Escolar Participativa: Um caminho para a autonomia.	RODRIGUES, Rogilson Pantoja; HORA, Dinair Leal da	Revista de Estudos Interdisciplinares, [S. l.], v. 5, n. 6, p. 204–213, 2023. DOI: 10.56579/rei.v5i6.643 Disponível em: https://revistas.cceinter.com.br/revistadeestudosinterdisciplinar/article/view/643
2022	Retrato da gestão escolar no Brasil	SOUTO, P. F.; CARVALHO, A. dos S. M. de;	Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 7, p.

		ALBUQUERQUE, L. F. da S.; GUIMARAES JUNIOR, J. C.; ANDRADE, J. do N. T.; SILVA, M. L. A.; AMORIM, V. C. P. de; MERÍSIO, V. de S.; PEREIRA, I. dos S.; LOPES, V. A.; SILVA, R. dos R. da; ALTOÉ, J. D.; CELLIN, J.	e12811729592, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i7.29592 Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29592
2024	A Gestão Escolar e seus desafios no contexto das práticas pedagógicas	VIEIRA, Franciédina Aparecida Soares; VIEIRA, Tiago Soares; DINIZ, José Paulo Costa; PIMENTA, Danielly de Lima; CARNEIRO, Kátia Beatriz Vieira; DANTAS, Roberlangela Vieira.	Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 222–232, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i1.12948 Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12948
2025	Avaliação do desempenho na Educação Profissional e Tecnológica: os IFs na perspectiva da região Sudeste brasileira.	MARTINS, Denise Maria; DOS SANTOS, Claudia Alexandre; DE AZEVEDO, Marília Macorin	Devir Educação, v. 9, n. 1, 2025 Disponível em: https://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/973
2025	Gestão escolar e a construção de uma escola eficaz: uma aproximação da Educação Profissional e Tecnológica.	MOTT MACHADO, Michel Mott; DA SILVA COSTA, Laismayra; SPÖRL, Maira Marcela Ferreira	Devir Educação, v. 9, n. 1, 2025 Disponível em: https://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/935

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Realizou-se um levantamento das principais palavras abordadas pelos artigos relacionados a Gestão Escolar e Desempenho dos Alunos demonstrados no quadro 2.

Quadro 2 – Palavras/Ideias Relacionadas à Gestão Escolar e Desempenho dos Alunos

Palavra-chave / Ideia Central	Observações
Gestão Democrática / Participativa	Aparece como princípio fundamental para uma gestão escolar eficaz.
Formação de Gestores	Aponta a importância da qualificação crítica e contínua dos gestores.
Projeto Político-Pedagógico (PPP)	Considerada ferramenta central para planejar e integrar ações pedagógicas.
Qualidade da Educação	Vista como um dos principais objetivos da gestão escolar.
Desempenho dos Alunos / Avaliação / Resultados	Relacionado a práticas de acompanhamento, planejamento e liderança.
Acompanhamento Pedagógico	Gestão eficaz é associada ao acompanhamento próximo do trabalho docente.
Participação da Comunidade Escolar	Enfatizada como essencial para consolidar a gestão democrática.
Autonomia / Protagonismo dos Alunos	Ganha destaque especialmente nos textos que tratam de educação empreendedora.
Liderança do Gestor	Liderança pedagógica e ética é frequentemente citada como essencial.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Abrucio (2010) destaca que no Brasil há várias provas que são aplicadas nos diferentes níveis de ensino, fundamental, médio ou superior, para verificar o desempenho dos alunos. Há que se considerar outros pontos como estrutura, formação da equipe, condição social. O desempenho é um medidor importante, mas “uma coisa importante é descobrir as conexões estatísticas entre gestão e desempenho escolar; outra, tão relevante quanto, é entender como se produz a gestão que melhora os resultados acadêmicos das escolas e de seus alunos.” (Abrucio, 2010, p. 242).

Por sua vez, Martins *et al.* (2025) declaram que avaliar o desempenho é um tema relevante; pois permite à gestão o mapeamento da situação e planejamento de estratégias futuras. Essa ação “permite identificar padrões e tendências educacionais que podem ser úteis para entender como diferentes políticas públicas e práticas educacionais impactam os resultados educacionais.” (Martins *et al.*, 2025, p.3).

Na pesquisa realizada por Mott Machado *et al.* (2025), as escolas que apresentaram os melhores resultados em avaliações são as que têm atitudes empreendedoras, conseguem envolver a comunidade escolar e os pais, realizar atividades extraescolares e obter uma visão sistêmica.

“Um adequado projeto pedagógico-curricular, eficazmente executados, pode ser considerado fundamental para o desempenho satisfatório de todos envolvidos no processo educativo (dirigentes, professores, estudantes, entre outros atores).” (Mott Machado *et al.*, 2025, p. 13).

Amorim *et al.* (2022) alertam que o gestor escolar tem grandes desafios; ele é o elo e motivação dos docentes, alunos, refletindo no desempenho escolar. São muitas as competências dos gestores; além do conhecimento pedagógico, têm que saber ouvir, ter visão de futuro, ser um líder que conheça técnicas de ensino combinadas com planejamento e visão de futuro.

“Deve ser alguém que saiba ouvir as pessoas, comunicar-se com clareza, liderar democraticamente o grupo, mas que possua também profundos conhecimentos da organização sistemática da escola, teoria de currículo, políticas públicas da área da educação escolar, avaliação do processo de ensino e aprendizagem, as teorias de aprendizagem, as técnicas de ensino, planejamento de ensino de aula e um amplo embasamento no campo das ciências da educação.” (Amorim *et al.*, 2022, p. 281).

Na pesquisa realizada, encontrou-se como exemplos de boas práticas de gestão:

- Em uma escola, o coordenador era da comunidade local e ativo, envolvido com a sociedade atendida pela escola. Com isso, conseguia um bom engajamento dos pais e da comunidade na escola, resultando em melhores desempenhos (Abrucio, 2010).
- Definir pré-requisitos para cargos de gestão: ao selecionar coordenador escolar, a prefeitura de Horizonte, em seu edital, inseriu como pré-requisito a necessidade de docentes concursados e capacitados em Gestão Escolar, com especialização completa ou em andamento (Fernandes e Sousa, 2021).
- Realização das ações propostas pelo PPP, como Projetos de leitura, rádio na escola, Sarau Literário (Fernandes e Sousa, 2021).
- A diretora não era uma líder solitária, envolvia todos na gestão que afeta e é afetado por todos. O trabalho é coletivo, alinhado entre todos os membros da gestão (Campos e Rolindo, 2022).
- A diretora ajudou a buscar recursos, verbas, conseguiu parceiro para o conserto do microscópio quebrado da escola. Isso fortalece as relações, aumenta o estímulo de aprendizado do aluno. Além disso, permitiu que uma ex-aluna com Síndrome de Down continuasse a frequentar a escola como ouvinte e participante, indicando o comprometimento com a qualidade social (Campos e Rolindo, 2022).
- O gestor de uma escola notou que no horário noturno os alunos vinham direto do trabalho para a escola, então alterou o horário da refeição para o início da jornada e flexibilizou o horário de entrada (Amorim e Pordeus, 2022).
- Escolas onde os docentes apoiaram a liderança do diretor e demonstraram satisfação com o clima organizacional tiveram melhores resultados nos exames de matemática do 5º ano na Prova Brasil (Gino *et al.*, 2022).
- A gestão democrática, descentralização interna e estímulo de múltiplas lideranças, não ficando o exercício da liderança apenas concentrado no diretor, teve relação com o desenvolvimento do trabalho dos professores (Gino *et al.*, 2022).
- A infraestrutura adequada teve impacto positivo com os resultados dos alunos (Gino *et al.*, 2022).

- Seleção de gestores sem interferências políticas, com o diretor tendo autonomia para formar a equipe, obviamente seguindo critérios de seleção. Além disso, houve reuniões semanais com o secretário da educação (Brito *et al.*, 2024).
- Realização de avaliações diagnósticas no início do ano letivo e a partir da análise dos resultados, planejar ações de ensino e aprendizagem (Cruz e Lopes, 2024).
- Para incentivar a participação dos alunos, em escolas técnicas, há a presença de grêmios, entidades estudantis, que contam com o apoio de espaços dentro da própria instituição e os alunos são incentivados a participar efetivamente na gestão e conselhos. Essa prática estimula além dos alunos, os pais, a sociedade, professores e técnicos-administrativos a participarem e discutirem as políticas de ensino da escola (Andrade *et al.*, 2024).
- Espaços de interação estimulam a permanência dos alunos, bem como a participação e a melhoria do desempenho. No projeto pedagógico ações como jogos, grupos de estudo, palestras, aulas motivacionais, esportes, além de melhorar desempenho resultou no aumento da frequência e envolvimento dos pais (Cruz e Lopes, 2024).

Os textos analisados destacam a importância de uma estrutura adequada. Um ambiente adequado permite que o aluno se sinta parte do todo, se sinta incluído e valorizado e participe efetivamente.

Embora não seja tema principal desta pesquisa, a evasão escolar também é um tema que merece atenção da gestão. É preciso incentivar a permanência na escola, “destacar a relevância dos espaços de participação do aluno na gestão escolar do IFNMG para a implementação de uma gestão democrática e participativa na escola.” (Andrade *et al.*, 2024, p. 1).

Identificou-se que, dentro de uma organização escolar, existem várias formas de gestão, listadas no quadro 3.

Quadro 3 – Formas de gestão

Forma de Gestão	Descrição
Gestão pedagógica ou da aprendizagem	Discussão, aprimoramento de acordo com as análises de resultados e tendências de mercado. Projetos, atividades extras. Formação, capacitação.
Gestão administrativa	Atividades burocráticas. Importante a definição clara do organograma e funções de cada área e relacionamento entre elas. Escola organizada.
Gestão financeira	Gerir recursos, eficiência. Fazer o máximo com o mínimo de investimento financeiro e tempo possível.
Gestão da infraestrutura	No Brasil, diferente de estudos no exterior, a estrutura impacta nos resultados dos alunos. O tempo nesta atividade é apontado como um fator de preocupação, devido ao tempo dispendido nessas atividades.
Gestão do relacionamento com a comunidade	Capacidade de atrair e manter o interesse dos pais em relação à escola, obter parcerias.

Gestão do relacionamento interpessoal na escola	Clima organizacional, envolver todos nas decisões. Motivar a equipe a buscar os objetivos organizacionais.
Gestão dos resultados escolares	Capacidade de dar importância e utilizar as avaliações externas como parâmetro para a escola.
Gestão do relacionamento com a rede de ensino	Delegação de poderes para executar funções. Bom relacionamento, diálogo com secretarias para alinhamento de objetivos e melhores resultados. Autonomia.

As responsabilidades e desafios dos gestores são constantes, a “necessidade de se pensar a cada dia em novas práticas de ensino, planejamentos, e sobretudo de gerenciamento por partes dos gestores que garanta o desenvolvimento escolar do público-alvo que os alunos.” (Vieira *et al.*, 2024, p. 223)

Mais do que os resultados avaliativos, o desempenho dos alunos, a escola deve proporcionar práticas sociais ao aluno. Para isso é preciso dar autonomia aos jovens, proporcionar experiências de democracia e gestão participativa. No texto de Martins *et al.* (2025) é comentado que nos Institutos Federais há Conselhos Administrativos, Consultivos e Deliberativos como Colégio de Dirigentes, Conselho Superior, onde há a participação dos discentes, envolvimento, comprometimento. Além dos discentes, também participam os egressos, representantes da comunidade e do segmento docente e técnico-administrativo. O objetivo é um modelo com ampla participação na gestão.

Uma ferramenta central para a gestão escolar integrar ações pedagógicas com relação ao desempenho dos alunos é o Projeto Político Pedagógico (PPP). Ele é um documento norteador, “representa a organização do trabalho pedagógico na escola e guia o caminho a ser seguido pelos colaboradores que formam a instituição de ensino.” (Vieira *et al.*, 2024, p. 227).

A participação efetiva na gestão escolar por todos os atores envolvidos desperta maior interesse e envolvimento e a consequência é o maior aprendizado, melhor desempenho.

“a participação da gestão escolar na elaboração e aplicação dos projetos tem sido de fundamental importância, uma vez que se constata que as metodologias de projetos podem influenciar não só no resultado do curso, como também na ampliação de oportunidades de aprovação dos cursistas, visto que promovem maior interesse e consequentemente maior aprendizado, aumentando, dessa forma, suas respectivas visões de mundo.” (Amorim e Pordeus, 2022, p. 2277).

Alcançar tal articulação entre os diversos atores da escola exige preparo e liderança efetiva. É uma grande responsabilidade para o gestor e é preciso formação. Um líder não precisa ser nato, pode ser desenvolvido; para isso os cursos de formação são essenciais.

A liderança tem relação com a formação continuada dos docentes, não somente deles, mas de todo o pessoal de escola. A Pós-Graduação Profissional e o aperfeiçoamento profissional também desempenham um papel significativo sob a perspectiva cultural, social e econômica, permitindo que o profissional: “aprofunde

“aprofunde a compreensão e a interpretação de seu ambiente de trabalho, que crie inovações de relevância social, científica e tecnológica e que as aplique e compartilhe nos locais onde exerce sua profissão.” (Risso *et al.*, 2021, p. 29110).

A colaboração e o diálogo entre a comunidade e a escola torna a gestão democrática efetiva; o líder é o diferencial para esse elo. Esse líder unirá os trabalhos, motivará a participação e o desenvolvimento dos trabalhos.

“Gestores escolares eficazes revelam-se líderes, estimulam os professores e demais funcionários da instituição, bem como pais, alunos e comunidade na qual está inserida a escola a ampliarem seu potencial, visando a promoção de um ambiente escolar positivo e acolhedor.” (Risso *et al.*, 2021, p. 29117).

No Brasil, a estrutura impacta nos resultados dos alunos. O tempo dispendido pelos gestores nestas atividades é apontado como um fator de preocupação. Em infraestrutura são citados problemas relacionados a falta de

materiais didáticos, espaço físico, móveis e equipamentos, formação dos docentes, falta de funcionários, tanto administrativos quanto docentes, e falta de recursos financeiros.

A gestão do tempo é um desafio. Entre tantas responsabilidades e atribuições, ter tempo para “ouvir” e dialogar, bem como a troca de ideias são relevantes.

A estrutura hierárquica com sistemas autoritários ainda permanece no Brasil, o que dificulta esse processo. Segundo Fernandes e Sousa (2021, p. 7), “a própria organização escolar, que preza pela hierarquia, regras e exigências e cobranças, não possibilita o diálogo constante entre os envolvidos.”

O trabalho dos diretores envolve o tipo de liderança, a capacidade de influenciar a atuação das pessoas.

“Como toda e qualquer organização, faz-se necessário que haja gestão para que os objetivos sejam alcançados. No âmbito educacional, a gestão escolar é assunto pertinente para todos os envolvidos no processo educacional.” (Souto *et al.*, 2022, p. 4).

A nuvem de palavras apresentada na Figura 2 revela a relação da gestão escolar e os alunos e reforça a hipótese que a gestão escolar e sua liderança tem influência no desempenho dos alunos, que foi o questionamento que motivou a pesquisa para a elaboração deste artigo. Ademais, tem-se todos os outros fatores e atores envolvidos no tema.

Figura 2 – Nuvem de palavras

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

A figura 2 apresenta uma nuvem de palavras, onde o tamanho dos termos reflete a sua frequência e relevância nos textos analisados. As palavras de maior destaque, centralizadas e em letras maiores, são: gestão escolar, alunos, liderança e desempenho.

Com destaque intermediário, aparecem os termos: desafios, gestor, clima, aprendizagem e democrática. As palavras com menor destaque, embora ainda relevantes para o tema são: pedagógico, formação, planejamento, aluno, comunidade, avaliação, infraestrutura, projeto, professor e político.

A distribuição dos termos na nuvem é aleatória, que contribui para o equilíbrio visual e a harmonia temática do conjunto.

6 Considerações finais

O presente estudo evidenciou que a gestão escolar é importante para garantir a qualidade da educação e o melhor desempenho dos alunos. Embora o tema ainda seja pouco explorado no Brasil, este levantamento pode servir como base e estímulo para pesquisas futuras.

Avançou-se significativamente quanto a administração para gestão escolar, com destaque para a valorização da gestão democrática e participativa. A formação continuada dos gestores, o planejamento estratégico, o Projeto Político Pedagógico (PPP), a realização de avaliações, a participação da comunidade e o papel da liderança têm representado crescente relevância para a melhoria contínua do desempenho escolar e da qualidade da educação brasileira.

A estrutura física das escolas, embora devesse ser um aspecto garantido, ainda é um grande desafio em nosso país. A precariedade da infraestrutura impacta diretamente o processo de ensino e aprendizagem, exigindo maior atenção do poder público.

Uma gestão escolar participativa, envolvida com a comunidade escolar e que forma e qualifica seus gestores, não só contribui para melhor desempenho e eficácia, mas também é um agente transformador da sociedade, tem relevância econômica, como destacam Amorim e Pordeus (2022, p. 2280): “A maior riqueza que uma Nação pode produzir é o conhecimento.”

A escola é um sistema aberto, influenciado por fatores internos e externos, objetivos e subjetivos. Sua gestão é complexa, pois seu sucesso não se mede apenas pelo desempenho acadêmico dos alunos, mas também pelo seu início no mundo do trabalho e na vida em sociedade.

“Gestores encontram grandes desafios para desempenhar suas funções de modo que a escola sempre venha crescer e ser capaz de formar cidadãos desempenhados e motivados para enfrentar as dificuldades que surgem em suas vivências de mundo.” (Vieira *et al.*, 2024, p. 229).

Apresentou-se relatos de boas práticas, experiências exitosas em diversas regiões do Brasil. Cada situação é única, tem sua singularidade, mas permitem reflexões sobre a práxis escolar, que pode ser adaptada, aperfeiçoada e implementada por gestores conforme o contexto de cada escola.

“A liderança na escola pública é garantidora de direitos e deve possibilitar que os alunos exerçam um papel ativo na sociedade e, portanto a atuação do diretor, enquanto liderança na gestão escolar, não encontra similaridade com as abordagens teóricas de liderança utilizadas como embasamento aos modelos de gestão empresarial.” (Campos e Rolindo *et al.*, 2022, p. 2).

Por fim, reafirma-se que o papel de uma escola, sua razão de ser, vai além do aprendizado de conteúdo. Envolve a preparação para o mercado de trabalho, formação do ser humano, cultura, ética e cidadania.

Referências

ABRUCIO, F. L. **Gestão escolar e qualidade da educação**: um estudo sobre dez escolas paulistas. *Estudos & Pesquisas Educacionais*, São Paulo, p. 241-274, 2010.

AMORIM, C. R. de A.; PORDEUS, M. P. **Participação da gestão escolar na motivação dos alunos da EJA através da pedagogia de projetos**. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 8, n. 5, p. 2277–2289, 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i5.5652. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/5652>. Acesso em: 26 abr. 2025.

ANDRADE, C. M. de.; RODRIGUES, R. F. L.; QUARESMA JÚNIOR, E. A. **Gestão democrática e a educação profissional e tecnológica (EPT)**: a importância dos espaços de participação discente na gestão escolar do Instituto Federal do norte de Minas Gerais (IFNMG). *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 13, n. 8, p. e7813846542, 2024. DOI: [10.33448/rsd-v13i8.46542](https://doi.org/10.33448/rsd-v13i8.46542). Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/46542>. Acesso em: 26 abr. 2025.

BRESSER-PEREIRA, L. C. **Da administração pública burocrática à gerencial**. *Revista do Serviço Público*, Brasília, v. 47, n. 1, p. 1-28, 1996.

BRITO, M.; FERREIRA, R. A. S.; LIMA, F. H. V. **Políticas públicas de gestão escolar e liderança educacional**: um estudo de caso do modelo de Sobral no

Ceará. *RECC*, Canoas, v. 29, n. 1, p. 1-12, maio 2024. Disponível em: <https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Educacao/article/view/11198>. Acesso em: 26 abr. 2025.

CAMPOS, V. R. V.; ROLINDO, A. C. **Liderança e gestão escolar**: um olhar questionador sobre o conceito de liderança em educação na perspectiva filosófica de Espinosa. *Revista de Educação PUC-Campinas*, [S. l.], v. 27, p. 1–15, 2022. DOI: 10.24220/2318-0870v27e2022a5829. Disponível em: <https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/reeducacao/article/view/5829>. Acesso em: 26 abr. 2025.

CARLOS, T. R. de O.; SOUZA, S. A. L. de. **Coordenação pedagógica e gestão escolar democrática**. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 700–710, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i3.13168. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13168>. Acesso em: 26 abr. 2025.

CRUZ, J. T.; LOPES, F. M. N. **Gestão escolar e engajamento docente**: impactos nos resultados de aprendizagem e permanência dos estudantes no ensino médio. *Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar*, [S. l.], v. 10, n. 34, 2024. DOI: 10.21920/recei.v10i34.6630. Disponível em: <https://periodicos.apps.uern.br/index.php/RECEI/article/view/6630>. Acesso em: 26 abr. 2025.

DRABACH, N. P.; MOUSQUER, M. E. L. **Dos primeiros escritos sobre administração escolar no Brasil aos escritos sobre gestão escolar**: mudanças e continuidades. *Currículo sem Fronteiras*, v. 9, n. 2, p. 258-285, 2009.

FERNANDES, F. R.; SOUSA, F. G. A. de. **Gestão escolar da teoria à prática**. Práticas Educativas, Memórias e Oralidades - *Rev. Pemo*, [S. l.], v. 3, n. 2, p. e324562, 2021. DOI: 10.47149/pemo.v3i2.4562. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/article/view/4562>. Acesso em: 26 abr. 2025.

GINO, J. C.; PAES DE CARVALHO, C.; LOPES, K. C. **Gestão escolar e desempenho dos alunos**: uma revisão de literatura em periódicos brasileiros (2001-2021). *Revista Pedagógica*, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 1–26, 2022. DOI: 10.22196/rp.v24i1.7254. Disponível em: <https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/7254>. Acesso em: 26 abr. 2025.

LIMA, M. A. M.; VASCONCELOS, S. O. S.; OLIVEIRA, S. de A. G.; COSTA, F. C. C. da. **Aspecto formativo dos dados das avaliações diagnósticas para os trabalhadores da gestão escolar nas escolas públicas de ensino médio do estado do Ceará**. *Devir Educação*, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 224–248, 2021. DOI: 10.30905/rde.v5i2.490. Disponível em: <https://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/490>. Acesso em: 26 abr. 2025.

LISBOA DO VAL, V.; NASCIMENTO SANTOS, A. do; ARANHA DE SOUZA, M. **Gestão escolar e resultados educacionais no ensino médio.** Revista Nova Paideia - Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 467–480, 2022. DOI: 10.36732/riep.vi.177. Disponível em: <https://ojs.novapaideia.org/index.php/RIEP/article/view/177>. Acesso em: 26 abr. 2025.

MARTINS, D. M.; SANTOS, C. A. dos; AZEVEDO, M. M. de. **Avaliação do desempenho na educação profissional e tecnológica: os IFs na perspectiva da região sudeste brasileira.** *Devir Educação*, [S. l.], v. 9, n. 1, p. e-973, 2025. DOI: 10.30905/rde.v9i1.973. Disponível em: <https://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/973>. Acesso em: 30 abr. 2025.

MOTT MACHADO, M.; DA SILVA COSTA, L.; FERREIRA SPÖRL, M. M. **Gestão escolar e a construção de uma escola eficaz: uma aproximação da educação profissional e tecnológica.** *Devir Educação*, [S. l.], v. 9, n. 1, p. e-935, 2025. DOI: 10.30905/rde.v9i1.935. Disponível em: <https://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/935>. Acesso em: 30 abr. 2025.

NÓVOA, A. Para uma análise das instituições escolares. In: NÓVOA, A. (org.). **As organizações escolares em análise.** Lisboa: Dom Quixote, 1992. p. 19-32.

RISSO, D. L.; CARVALHO, N. H.; FALSARELLA, A. M. **Gestão escolar democrática, formação em serviço e permanência de alunos na escola.** *Brazilian Journal of Development*, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 29178–29193, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n3-572. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/26815>. Acesso em: 26 abr. 2025.

RODRIGUES, R. P.; HORA, D. L. da. **Gestão escolar participativa: um caminho para a autonomia.** *Revista de Estudos Interdisciplinares*, [S. l.], v. 5, n. 6, p. 204–213, 2023. DOI: 10.56579/rei.v5i6.643. Disponível em: <https://revistas.ceeinter.com.br/revistadeestudosinterdisciplinar/article/view/643>. Acesso em: 26 abr. 2025.

SANDER, B. **Administração da educação no Brasil: genealogia do conhecimento.** Brasília: Liber Livro, 2007.

SOUTO, P. F.; CARVALHO, A. dos S. M. de; ALBUQUERQUE, L. F. da S.; GUIMARAES JUNIOR, J. C.; ANDRADE, J. do N. T.; SILVA, M. L. A. e; AMORIM, V. C. P. de; MERÍSIO, V. de S.; PEREIRA, I. dos S.; LOPES, V. A.; SILVA, R. dos R. da; ALTOÉ, J. D.; CELLIN, J. **Retrato da gestão escolar no Brasil.** *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 11, n. 7, p. e12811729592, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i7.29592. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29592>. Acesso em: 26 abr. 2025.

SOUZA, A. R. de. **As teorias da gestão escolar e sua influência nas escolas públicas brasileiras.** *Revista de Estudios Teóricos Y Epistemológicos em Política Educativa*, n. 2, p. 1-19, 2017.

UMA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar* - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 4, n. 5, p. e453061, 2023. DOI: [10.47820/recima21.v4i5.3061](https://doi.org/10.47820/recima21.v4i5.3061). Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/3061>. Acesso em: 26 abr. 2025.

VIEIRA, F. A. S.; VIEIRA, T. S.; DINIZ, J. P. C.; PIMENTA, D. de L.; CARNEIRO, K. B. V.; DANTAS, R. V. **A gestão escolar e seus desafios no contexto das práticas pedagógicas.** *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 222–232, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i1.12948. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12948>. Acesso em: 26 abr. 2025.